

UDK 63.631.8

**KUZGI YUMSHOQ BUG'DOYNI KONSTANT XOLATGA KELGAN
TIZMALARINI NAZORAT KO'CHATZORIDA RIVOJLANISH
FAZALARINING DAVOMIYLIGI**

Raximov Tojiddin Abdunumanovich,

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti ilmiy kotibi,

q.x.f.f.d., katta ilmiy xodimi,

E-mail: tojiddin958@umail.uz

<https://orcid.org/0009-0005-3506-5845>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437027>

Annotatsiya. *Qishloq xo'jalik sohasida boshqoli don ekinlari don hosildorligi va don sifatini oshirishda mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlardan, birinchi navbatda, ertapisharlik xususiyatlarini o'rganib, o'z irsiy xussiyatlarini, potensial hosildorlik imkoniyatlarini oshirish taqozo qilmioqda. Shuning uchun tadqiqotlarimizda kuzgi yumshoq bug'doyning seleksiya jarayonlarida konstant xolatga kelgan 37 ta tizmalar va mahalliy navlar o'sish-rivojlanish fazalarini davomiyligi va hosildorligi nazorat ko'chatzorida o'rganildi. Nazorat ko'chatzorida tadqiqotlar natijasida hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha andoza Nadir, O'zbekiston-25 va Durdona navlari 72,7-73,3-76,3 s/ga ni, olingan AS-2010-D45 tizmasida 77,3 s/ga, AS-2010-D33 tizmasida 76,9 s/ga andoza navlarga nisbatan yuqori hosildorlikka erishildi. Konstant holatga kelgan tizmalar orasidan ertapishar va hosildorligi yuqori bo'lgan AS-2010-D30, AS-2010-D45, AS-2010-D23, AS-2010-D33, AS-2010-D21 tizmalari keyingi raqabatli ko'chatzorga sinov uchun tanlab olindi.*

Kalit so'zlar: *seleksiya, tizma, hosildorlik, nav, nazorat, hususiyat, qaytariq, urug', unib chiqish, tuplash, naychalash, boshqolash, pishish, duragay.*

Аннотация. *В области сельского хозяйства зерновые культуры необходимо изучать со всех имеющихся возможностей для повышения урожайности и качества зерна. Поэтому в наших исследованиях в контрольном питомнике изучены продолжительность фаз роста и развития и продуктивность 37 линий и местных сортов, достигших константного состояния в селекционных процессах озимой мягкой пшеницы. В результате исследований в контрольном питомнике норма показателей урожайности сортов Надир, Узбекистан-25 и Дурдона составила 72,7-73,3-76,3 т/га, в линии АС-2010-Д45 77,3 т/га, АС-2010-Д45. 2010 г. – У линии Д33 достигнута более высокая урожайность – 76,9 т/га по сравнению со стандартными сортами. Среди созданных линий для испытаний в очередном конкурсном питомнике были отобраны линии АС-2010-Д30, АС-2010-Д45, АС-2010-Д23, АС-2010-Д33, АС-2010-Д21, обладающие скороспелостью и высокой продуктивностью.*

Ключевые слова: *селекция, линия, урожайность, сорт, контроль, признак, повторение, семя, всхожесть, кущение, клубень, колос, созревание, гибрид.*

Abstract. *In the field of agriculture, cereal grain crops need to be studied from all available opportunities to increase grain yield and grain quality. Therefore, in our research, the duration of the growth and development phases and productivity of 37 lines and local varieties that have reached a constant state during the selection processes of autumn soft wheat were studied in the control nursery. As a result of the researches in the control nursery, the standard of yield indicators of Nadir, Uzbekistan-25 and Durdona varieties was 72.7-73.3-76.3 t/ha, in the AS-2010-D45 line 77.3 t/ha, AS-2010- A higher yield of 76.9 t/ha was achieved in line D33 compared to standard varieties. Among the established lines, AS-2010-D30, AS-2010-D45, AS-2010-D23, AS-2010-D33,*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

AS-2010-D21 lines with early maturity and high productivity were selected for testing in the next competitive nursery.

Key words: *selection, line, yield, variety, control, trait, return, seed, germination, tillering, tuber, spike, ripening, hybrid.*

KIRISH:

Respublikamiz aholisi kun sayin ortib borishi barobarida don mahsulotlariga bo‘lgan talab ham ortib bormoqda. Shuning uchun Respublikamizning sug‘oriladigan maydonlarida turli tuproq iqlim sharoitlariga mos, kasallik va zararkunandalarga chidamli, hosildor, don sifati yuqori bo‘lgan yumshoq bug‘doyning yangi navlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Prezidentimizning «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020—2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 5853-sonli Farmonida “Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta‘minlash va iste‘mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni nazarda tutuvchi oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish” Strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilangan. Buning uchun birinchi navbatda xudud iqlim sharoitiga mos, don sifati nonbopliligi yuqori bug‘doy navlarini tanlash va ularni yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish talab etiladi (Mirziyoev Sh.M., 2019).

Hosildorlik ortishi bilan don tarkibidagi kleykovina miqdori va 1000 dona don vazni kamayadi. Mualliflarni shu maqolasida ertapisharlik, kuzgi bug‘doy hosil miqdori va sifati bo‘yicha tanlash uchun eng yaxshi belgi hisoblanishini, don tarkibidagi protein miqdorini oshishi va don sifatining yaxshilanishi tur ichida duragaylash va mutagenez yo‘llari bilan amalga oshirilishini takidlab o‘tgan (Lukyanenko P.P., 1993).

Mahsuldorlik va o‘suv davri orasida ijobiy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatgan. Ularning fikricha erta pishar shakllar mahsuldorligi past, vegetatsiya davri uzoq shakllarning mahsuldorligi esa yuqori (Korenev G.V. va boshqalar., 1973).

Kuzgi bug‘doy navlarining sho‘rga chidamliligining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri koleoptil uzunligi, bo‘yi, tugun ildizchalar soni hamda 1000 dona don og‘irliklari xisoblanadi (Udovenko G.V., 1974).

Endospermada oqsilni sintezlanishi gullashdan 12 kun keyin boshlanib, birinchi bo‘lib vakuola xujayralari, keyin endosperm retikulimi shakllanadi (Simmendov D.X., 1995).

Qiltiqning bo‘lishi, noqulay sharoitlarda donning shakllanishiga yordam beradi, lekin hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘lib hisoblanmaydi (Biryukova S.V., Kamarova V.P., 1995).

Bug‘doy o‘simligining o‘suv davri asosiy biologik xususiyatlardan biri hisoblanadi. Xar xil tabiiy iqlim sharoitlariga bog‘lik xolda boshoklash davri 7-9

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kunga o'zgarib turishi mumkin. Unib chiqish-boshqoqlash davri davomiyligi O'zbekiston sharoitida 180-200 kun bo'lishi mumkin (G'aybullaev S., 2014).

Ko'pchilik olimlar ma'ulumotlariga kura bosh boshqoq vazni bilan hosil o'rtasida (0,70-0,80) ijobiy korrelyativ bog'liqlik borligi aniqlangan. Shuning uchun xam seleksiyada bosh boshqoq vazniga ko'prok e'tibor karatiladi. 1000 dona don vazni, bosh boshqoq vazni va mahsuldorlik bir-biri bilan ijobiy korrelyativ bog'langan (Saulesku N.N., G.Itti, M.Balott, M.Itti and., 1996)

Qishloq xo'jalik sohasida boshqoqli don ekinlari don hosildorligi va don sifatini oshirishda mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlardan, birinchi navbatda, ertapisharlik xususiyatlarini o'rganib, o'z irsiy xussiyatlarini, potensial hosildorlik imkoniyatlarini oshirish tadqiqotlarida kuzgi yumshoq bug'doyning seleksiya jarayonlarida konstant xolatga kelgan 37 ta liniyalar va mahalliy navlar o'sish-rivojlanish fazalarini davomiyligi va hosildorligi nazorat ko'chatzorida o'rganilgan va Hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha andoza Nodir, O'zbekiston-25 va Durdona navlari 72,7-73,3-76,3 s/ga ni, AS-2010-D45 liniyasida 77,3 s/ga, AS-2010-D33 liniyasida 76,9 s/ga andoza navlarga nisbatan yuqori hosildorlikka erishildi (Siddikov R.I. va boshqalar., 2021).

R.Siddiqov va boshqalar olib borgan tadqiqotlarida bug'doy koleksiyasini o'rganish natijasida geografik kelib chiqishi turli mintaqalarga mansub bo'lgan K-2629 (AQSh), K-36 (Fransiya), K-132 (Yeron), K-2499, K-2530, K-2535, K-2527 (Kanada), K-2770 (Meksika) nav namunalari ertapishar ekanligi aniqlangan. Bug'doy navlarni har bir hududning tuproq-iqlim sharoitidan kelib chiqqan xolda to'g'ri joylashtirish muhim o'rin tutadi. Respublikamizda ekilayotgan bug'doy navlari uchga bo'linadi: ertapishar (Chillaki, Bobur, Andijon-4, Mars-1, Kuma, Starshina, Zamin-1, Intensivnaya), o'rtapishar (Kroshka, Selyanka, Tanya, Moskvich, Krasnodarskaya 99, Vostorg, Andijon-2, Hosildor, Durdona, Nota), kechpishar navlar (Polovchanka, Pamyat, Andijon-1, Kupava, Nikoniya, Krupinka) navlari hisoblanadi (Siddikov R.I., 2005).

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida, hozirgi kungacha dolzarb masalalardan biri bo'lib kelayotgan kasallik va tabiatning tashqi omillariga chidamli bo'lgan hosildor kuzgi yumshoq bug'doyning mahalliy navlarini yaratish va Respublikaga xorijdan katta valyuta hisobiga keltirilayotgan import navlarni o'rniga Mamlakatda yaratilgan mahalliy navlar hisobiga nav mustaqiligini ta'minlash asosiy vazifalardan biridir.

Materiallar va uslublar: Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot institutining "Markaziy" tajriba dalasining o'tloqi tuproqlari, kelib chiqishi turli ekologo-geografik guruhlariga mansub bo'lgan kuzgi yumshoq bug'doyning dunyo genofondi nav va namunalari hamda respublikada ekishga tavsiya etilgan, istiqbolli kuzgi yumshoq bug'doy navlari, duragay populyatsiya tizmalaridan foydalaniladi. Tadqiqot predmedi kuzgi yumshoq bug'doy nav va namunalarning o'sish-rivojlanishi va hosildorligi duragaylashdan olingan kombinatsiyalarning foydali xo'jalik belgi va hususiyatlarni o'zida saqlab kelgan konstant liniyalar.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Olib borilgan ilmiy tadqiqot mavzusi bo'yicha nazorat ko'chatzori tashkil etildi. Nazorat ko'chatzorlarida 3-4 mln. unuvchan urug' hisobida belgilangan xajmdagi delyankalarga qaytariqli joylashtirildi. Nazorat ko'chatzorida har bir delyankaning maydoni 25 m² ni tashkil etib 4 qaytariqda tashkil etdi. Fenologik kuzatuvlarda asosiy davrlar unib, chiqish, tuplash, naychalash, boshqoqlash, sut, mum, to'liq pishish fazalari hisobga olish ishlari o'tkazildi. Tajribalarda maysa qalinligi diogonal bo'yicha chet qator ikki tomon chet qatordan tashqari oraliqda 6 ta qatordagi uzunlikdagi belgi qo'yilgan uchta joydan aniqlandi. Hisob 1 va 3 qaytariqlarda maysa to'liq unib chiqqanda, erta bahorda va o'rib olish oldidan o'tkazildi. Belgi qo'yilgan joydan o'simliklar qo'lda tomiri bilan yulib olinib, hosil strukturasi bo'yicha biometrik tahlil qilindi. Tajriba natijalarini matematik tahlil Dospexov B.A. (1985) ishlab chiqqan usul bo'yicha tahlil qilindi[4].

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotlarda nazorat ko'chatzorida sinov uchun ekilgan konstant xolatga kelgan kuzgi yumshoq bug'doyning nav va tizmalarning rivojlanish fazalari tahlil qilindi. Bug'doyning rivojlanish davrlari bir qancha bosqichlarda davom etadi. Ertapishar o'simliklar odatda kam tuplanishga, yuqori fotosintetik mahsuldorlikka ega bo'lgan holda bargning kamligi bilan ajralib turadi. O'simliklarni o'suv davri navni u yoki bu sharoitda yetishtirish uchun yaroqliligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Yumshoq va qattiq bug'doy o'simligining o'suv davri davomiyligi nafaqat hosildorlikni belgilaydi, balki o'simlikning qurg'oqchilikka, kasalliklarga va tashqi muhitning stress omillariga chidamliligini namoyon qiladi. Kuzgi bug'doy urug'larining dala unuvchanligi harorat, tuproqdagi namlik, urug'larning ekinboplik sifatlari va boshqa omillarga bog'liq holda o'zgaradi.

Olingan nav va tizmalar urug'lari 7 noyabr kuni to'liq unib chiqqanligi kuzatildi. Tadqiqotlarda konstant xolatga kelgan tizmalarni hamda andoza sifatida olingan navlarning unib chiqishdan tuplashgacha bo'lgan davr davomiyligi o'rganildi. Bug'doy poyasining yer ostida shoxlanish hususiyatiga tuplanish, yon poya hamda ikkilamchi ildiz rivojlanadigan bo'g'iniga tuplanish bo'g'ini deb ataladi. Odatda u yer betidan 1-3 sm pastda paydo bo'ladi. Tuplanish bo'g'ini eng muhim qismi hisoblanib, unda oziqa moddalar to'planadi, ildiz tizimining baquvvatligi, sovuqqa, qurg'oqchilikka chidamligi shu bo'g'inning joylashishiga bog'liq. Tuplanish bo'g'ini noqulay sharoit ta'sirida shikastlansa, o'simlik nobud bo'ladi. Bug'doyning o'ziga xos hususiyatidan biri bu tuplanish bo'lib, bir dona urug'dan bir nechta poya chiqaradi. O'simlik hosil qiladigan poyalar soni umumiy tuplanish deyiladi.

Nazorat ko'chatzorida sinov uchun ekilgan konstant holatga kelgan tizmalarning unib chiqishdan tuplashgacha davomiyligi 108 kundan 113 kungacha bo'lganligi, andoza navlarda esa 112-113 kuni tashkil qildi. Tahlil natijalariga ko'ra, AS-2010-D20 tizmasida tuplash fazasining davomiyligi eng erta 108 kuni tashkil qilib, andoza navlarga nisbatan 4-5 kun erta bo'lganligi, AS-2010-D11 va AS-2010-D41 tizmalari ham andoza navlarga nisbatan 3-4 kun erta ya'ni 110 kunda tuplash

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

fazasiga kirganligi aniqlandi. Qolgan aksariyat liniyalar andoza Nodir, O'zbekiston-25, Durdona navlari bilan teng muddatda 112-113 kunni tashkil qildi.

AS-2010-D31 AS-2010-D32 tizmalari andoza navlarga nisbatan 2-3 kun kech, AS-2010-D20 tizmasiga nisbatan 7 kun kech muddatda 115 kunda tuplash fazasiga o'tganligi aniqlandi.

Konstant xolatga kelgan tizmalar va andoza navlarning naychalash davomiyligi o'rganildi. Kuzgi bug'doyda tuplanish davridan keyingi rivojlanish davri naychalash davridir. Bunda tuplanishdan hosil bo'lgan bo'g'in oraliq'i qisqarib, boshlang'ich tup gulli poyalar uzayadi, pastki bo'g'inidan boshlab pastki barglar yuqoriga ko'tarila boshlaydi; yuqoridagi bo'g'imlarida boshqoq paydo bo'ladi. O'simlik nay o'ragandan boshlab kuchli o'sa boshlaydi. Shuning uchun o'simliklar bu davrda suv va oziqa moddalar bilan yetarlicha ta'minlangan bo'lishi kerak. O'simlik haetidagi bu davr eng ma'suliyatli, ya'ni «kritik davr» hisoblanadi. Bug'doyning hosildorligi ma'lum darajada naychalash davrida fiziologik jaraenlar qanday o'tganligiga, oziqa va namlik bilan ta'minlanish darajasiga bevosita bog'liq bo'ladi.

Nazorat ko'chatzorida sinov uchun ekilgan konstant xolatga kelgan tizmalarning unib chiqishdan naychalashgacha davomiyligi 140 kundan 147 kungacha bo'lganligi, andoza navlarda esa 143-144 kunni tashkil qildi. Tahlil natijalariga ko'ra, eng erta naychalash fazasining davomiyligi AS-2010-D20 tizmasida 140 kun, AS-2010-D11 tizmasida esa 141 kunni tashkil qilib, andoza navlarga nisbatan 3-4 kun erta bo'lganligi aniqlandi. AS-2010-D9, AS-2010-D24, AS-2010-D41 va AS-2010-D8 hamda AS-2010-D21 tizmalari ham andoza navlarga nisbatan erta naychalash fazasiga kirganligi, qolgan aksariyat tizmalar andoza Nodir, O'zbekiston-25, Durdona navlari bilan teng muddatda 143-144 kunni tashkil qildi.

AS-2010-D31 AS-2010-D32 tizmalari andoza navlarga nisbatan 3-4 kun kech, AS-2010-D20 tizmasiga nisbatan 7 kun kech muddatda 147 kunda naychalash fazasiga o'tganligi aniqlandi. Lekin, tuplash-naychlash oraliq'i 32 kun bo'ldi.

Nav va liniyalarda tuplashdan naychalashgacha bo'lgan oraliq 31-32 kunni tashkil qildi.

Konstant xolatga kelgan liniyalar va andoza navlarning boshqoqlash davomiyligi taxlil qilindi. Naychalash davrida o'simlik poyasi bo'yiga o'sa boshlashi bilan yuqoridagi barg novidan boshqoq chiqadi. Tup gulning yarimi hosil bo'lish bilan navbatdagi - boshqoqlash davri boshlanadi. Nazorat ko'chatzorida konstant tizmalarning unib chiqishdan boshqoqlashgacha davomiyligi 174 kundan 176 kungacha bo'lganligi, andoza navlarda esa 175-176 kunni tashkil etganligi aniqlandi. Tahlil natijalariga ko'ra, eng erta boshqoqlash fazasining davomiyligi AS-2010-D20 tizmasi hamda AS-2010-D11 tizmalari 174 kunni tashkil qilib, andoza navlarga nisbatan 1-2 kun erta bo'lganligi, naychalash-boshqoqlash oraliq'i 33-34 kun bo'lganligi aniqlandi. Andoza navlarning naychalash-boshqoqlash oraliq'i 32 kunni tashkil etib, qisqa kunni tashkil etdi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Andoza navlarga nisbatan erta boshqoqlash fazasiga o'tgan AS-2010-D9, AS-2010-D24, AS-2010-D41 va AS-2010-D8 hamda AS-2010-D21 tizmalar ham naychalash-boshqoqlash oralig'i 33 kunni tashkil etib, andoza O'zbekiston-25, Durdona navlaridan bir kun erta muddatda o'tganligi aniqlandi.

Konstant xolatga kelgan tizmalarni aksariyati 176 kunni tashkil etib, andoza navlarga nisbatan naychalash-boshqoqlash oralig'i boshqa tizmalarga nisbatan eng qisqa 32 kun bo'lganligi aniqlandi.

Konstant xolatga kelgan tizmalar va andoza navlarning pishish davomiyligi tahlil qilindi. Don sifatining shakllanishida harorat va namlik muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'suv davri davomida va ayniqsa, don to'lishish davrida ularning ta'siri juda muhim ahamiyat kasb etadi. Don tarkibida namlik miqdori mum pishish davrining boshida 40%, oxirida 20% bo'ladi.

Nazorat ko'chatzoridagi konstant tizmalarning unib chiqishdan to'la pishishgacha davomiyligi 212 kundan 215 kungacha bo'lganligi, andoza navlarda esa 214-215 kunni tashkil etdi. Tahlil natijalariga ko'ra, eng erta pishish fazasining davomiyligi AS-2010-D30, AS-2010-D23, AS-2010-D21 tizmalarida kuzatildi, bu liniyalar 212 kunda pishganligi andoza navlarga nisbatan 2-3 kun erta pishganligi aniqlandi.

Boshqoqlash-pishish oralig'i 38-39 kun bo'lganligi aniqlandi. Andoza navlarning naychalash-boshqoqlash oralig'i 39 kunni tashkil etdi.

Ushbu nav va tizmalarning hosildorlik ko'rsatkichlari o'rganildi, eng erta pishish fazasining davomiyligi kuzatilgan AS-2010-D30, AS-2010-D23, AS-2010-D21 tizmalarida 72,7-73,3-76,3 s/ga yuqori hosildorlik kuzatildi. Andoza Nodir navi 76,5 s/ga, O'zbekiston-25 navi 68,8 s/ga, Durdona navi 76,5 s/ga hosildorlik aniqlandi.

Tajribada tanlab olingan tizmalar orasida AS-2010-D46 47,1 s/ga, AS-2010-D5 43,9 s/ga, AS-2010-D12 40,0 s/ga, AS-2010-D16 37,5 s/ga, AS-2010-D24 45,3 s/ga, AS-2010-D39 45,8 s/ga, AS-2010-D40 42,8 s/ga, AS-2010-D1 40,4 s/ga, AS-2010-D38 40,6 s/ga hosildorlik kuzatilib, boshqa nav va tizmalardan past ko'rsatkichga ega bo'lganligi kuzatildi.

Xulosalar.

1. Konstant xolatga kelgan tizmalar va andoza navlarning rivojlanish fazalari davomiyligi va ularning hosildorligi o'rganildi.

2. Nazorat ko'chatzorida andoza Nodir, O'zbekiston-25 va Durdona navlarining rivojlanish fazalarining davomiyligi 214-215 kun bo'lganligi bularga nisbatan AS-2010-D30, AS-2010-D23, AS-2010-D21 tizmalar 212 kun qisqa kunni tashkil qilganligi aniqlandi

3. Rivojlanish fazalarining davomiyligida AS-2010-D30, AS-2010-D23, AS-2010-D21 tizmalarda boshqoqlashdan pishishgacha bo'lgan oralig'i boshqa tizmalarga nisbatan 2-3 kunga qisqa bo'lganligi aniqlandi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4. Hosildorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha andoza Nodir, O‘zbekiston-25 va Durdona navlari 72,7-73,3-76,3 s/ga ni, AS-2010-D45 tizmasida 77,3 s/ga, AS-2010-D33 tizmasida 76,9 s/ga andoza navlarga nisbatan yuqori hosildorlikka erishildi.

5. Nazorat ko‘chatzorida tadqiqotlar natijasida konstant holatga kelgan tizmalar orasidan ertapishar va hosildorligi yuqori bo‘lgan AS-2010-D30, AS-2010-D45, AS-2010-D23, AS-2010-D33, AS-2010-D21 tizmalari keyingi raqabatli ko‘chatzorga sinov uchun tanlab olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.10.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-5853-son farmoni.

2. Biryukova S.V i Kamarovoy V.P. Geneticheskie markerы i sistemnyy metod v seleksii i semenovodstve xlebopekarnoy pshenisy. Almaaty, 1995, str. 32-33.

3. G‘aybullaev S., Qarshiboev H. O‘zbekiston g‘allachiligining yaratilgan ilmiy asoslari va uni rivojlantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – G‘allaorol. 2014.-B. 40-41.

4. Korenov G.V. Podgorniy P.I, Sherbak S.N. Rastenovotstvo s osnovi seleksiy i semenovodstvo Moskva «Kolos», 1973, 456-458 str.

5. Lukyanenko P.P. 1973. Izbronie trudi. Moskva. «Kolos», str.8-9.

6. Siddikov R. Don sifati nimalarga boglik. //O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali, 2005. №12.-B. 33-34.

7. Simmendov.D.X. Geneticheskiy markerы i sistemnyy metod seleksii i semenovodstve xlebopekarnoy pshenisy Almaaty 1995g.

8. Udovenko.G.V., Formirovanie priznaka soleustoychivosti i matody yego diagnostiki. V kn. Fizologiya rasteniy v pomosh seleksii. 1974 g.

9. Saulesku N.N., G.Itti, M.Balott, M.Itti and P.Mustatea «Breeding wheat for lodging resistance, yearliness and tolerance to abiotic stresses». H.J.Braun yet. al.(Yeds.) Wheat: Prospects for global improvement, 181-188C. 1998. Kluwer Academic Publis’hers Printed in the Netherlands.

10. R.I.Siddikov, T.A.Rahimov, I.U.Yegamov, N.Kh.Yusupov, Duration Of The Development Phases In The Control Seedlings Of Autumn Soft Willow Lines, Which Came To The Konstant State. Turkis’h Online Journal of Qualitative Inquiry Volume 12 № 6. 2021.